

AFSONAMI, RIVOYAT?

Ibroximova Marjonabonu Akmaljon qizi

ADU Filologiya fakulteti Folklorshunoslik va dialektologiya

yoʻnalishi 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Afsona va rivoyatlar xalq ogʻzaki ijodining eng qadimgi janrlaridan biri boʻlib, uning turmush tarzi, tafakkuri bilan bevosita bogʻliqdir. Ushbu maqolada Xorazm haqidagi afsona va rivoyat tahlil etilib, ularning janr xususiyatlari haqida fikr yuritiladi.

Kalit soʻzlar: afsona, rivoyat, janr, xor va razm, xayoliy uydirma, hayotiy uydirma.

THE LEGEND OR FOLKTALE

Abstract: Folktale and legends are one of the oldest genres of folklore and directly related to people's way of life and thinking. In this article, legend and folktale about Khorezm are analyzed and their genre features are discussed.

Keywords: legend, folktale, genre, “xor” and “razm”, made-up, life fiction.

Afsona xalq ogʻzaki ijodining eng qadimgi janrlaridan biri boʻlib, ijtimoiy hayot bilan bogʻliq boʻlgan voqea-hodisalarning ayrim xayoliy uydurmalar asosida qayta hikoya qilinishidir. Aristotel afsonani “haqiqatdan xabar beruvchi yolgʻon” deb ataydi. Boisi, afsonada asosiy fon vazifasida muayyan voqelik mavjud, ammo u soʻzlovchining ong-u tafakkuridagi turli uydirmalar qobigʻida tinglovchiga uzatiladi.

Afsona toʻqima voqea, tarixiy shaxs va hodisalarni uydirma qobigʻida hikoya qiluvchi xalq nasri janridir [1;15b]. Afsonalar mustaqil janr sifatida oʻziga xususiyatlarga egadir. Uning tabiati, voqelikka boʻlgan munosabati uning janr xossalarini hosil qiladi va shu asnosda u mustaqil janr sifatida tan olinadi. Rivoyat boʻlsa tarixiy faktga asoslanadi. Uning bayoni uslubi ham nasriy ifodaga ega. Komiljon

Imomov afsona va rivoyatning janr xususiyatlariga to‘xtalib, 10 ta janriy mezonni sanaydi. Ularni bir-biriga solishtirar ekanmiz o‘xshash jihatlarga duch kelamiz. Misol uchun, afsona va rivoyatning bayon uslubi bir xil, ikkisida ham ta’kidlash, tushuntirish yetakchilik qiladi. Shular bilan bir qatorda ularning janriy farqlarini belgilovchi mezonlar ham mavjudki, shu jihatlarda ularni afsona yoki rivoyat deyishga asos bo‘ladi. Davrlar almashinuvi natijasida ayrim qarashlarda ham farqlar mavjud. Ba’zi o‘rinlarda ayrim afsonalarni rivoyatlar qatorida ko‘rsak, ayrimlarida rivoyatlar afsonalar qatorida ko‘rsatiladi. Biz Xorazmning paydo bo‘lishi bilan bog‘liq bo‘lgan ayrim afsonalarga to‘xtalib o‘tamiz va bunga ilmiy asoslangan holda bu janriy belgisi sifatida nimalarga e’tibor qaratganimiz haqida to‘xtalib o‘tamiz.

Mamatqul Jo‘rayev “Ipak yo‘li afsonalari” to‘plamida Xorazmning paydo bo‘lishi bilan bog‘liq bo‘lgan “Xor va razm” afsonasini keltiradi. Ushbu to‘plamdan toponimik afsonalar joy egallagan bo‘lib, demak, olim ushbu “hikoya”ni afsona deya ta’riflamog‘da. Afsona shunday hikoya qilinadi: Qadim zamonlarda Odam Atodan keyin zabardast Qayoniy hukmronlik qilgan ekan. Bir kuni vazirlar podshoga arz etishibdi. Jinoyatchilarga zindonda joy mavjud emasligini aytishibdi. Ularni odatiga ko‘ra har yili Navro‘z bayramida zindondagi mahbuslar ozod etilar ekan. Ammo Navro‘zgacha ancha vaqt bor ekan. Podsho mahbuslarni qo‘yib yuboray desa ularning ichida jazosi olishi muqarrar bo‘lgan kimsalar ham bo‘lishi mumkin debdi va ularni kimsasiz joyga jo‘natib yuborish kerak deb o‘ylabdi. U jinoyatchilarga o‘z yurtlariga qaytib kelmasliklarini shart qilibdi. Oradan ancha vaqt o‘tibdi, bir kuni vazirning xayoliga jinoyatchilar kelib qolibdi va ulardan xabar olish uchun boribdi. Qarasaki, ular u joyda shahar barpo etishibdi va tabiatga jon bag‘ishlashibdi. Vazir sizlar qanday omon qoldingiz deb so‘rsa ular “xor va razm” deyishibdi. Ya’ni ular daryodan baliq tutib uni olovda pishirib yeb kun ko‘rishgan ekan. Vazirni ham qovurilgan baliq bilan mehmon qilishibdi. O‘sha vaqtlarda olovni “xor”, baliqni “razm” deyishar ekan [2;14b].

Ayni shu afsona Komiljon Imomovning kitobida rivoyat deya ataladi. Ammo ushbu o‘rinda Xorazm bilan bog‘liq real faktlar ham keltiriladi. Qadim Sharqda podshoning 400 xizmatchisiga achchiq qilib ularni 100 farsax nariga, Kasga chiqarib

yuborilgani aytiladi va yuqoridagi afsona kabi bu joy nomi ham insonlarning turmushidagi odatlari asosida yuzaga kelgani ta’kidlanib, o’sha davrda go’shtni “xor”, “xvor”, olovni esa “razm” deb atashganliklari keltiriladi [4:83b].

Bir qarashda o’quvchi uchun ikkisi ham birday mazmunga ega, demak, ikkisi ham yoki bir afsona yoki rivoyat deb qarashlik to’g’ri bo’ladi. Ammo ikkisining ham ichki tuzilishidagi janr xususiyatiga aloqador bo’lgan taalluqlilik konseptlarida tahlil etishlik ikkisining turli janr namunalari ekanini isbotlaydi. K. Imomov tasnifiga ko’ra janriy belgilarga ko’ra birinchi navbatda afsona deyishlik uchun asar hayoliy uydirmalarga, rivoyat esa hayotiy uydirmalarga asoslangan bo’lishi darkor. Yuqoridagi ilk “hikoyani” tahlil etsak, unda umuman voqea uzoq o’tmishga qaratilgan, ya’ni unda Qayoniy yurti deyilgan bo’lsada voqea zamoni va Makoni haqida aniq fakt mavjud emas, undagi Navro’z bilan bog’liq voqealar keltirilsada bu butun xalqning tafakkurida umumiy o’rin egallagan. Unda ham xalqning Navro’z bilan bog’liq ezgulik va yovuzlik, yaxshilik, yangilanish singari qadriyatlar ta’sirida hosil bo’lgan to’qimalar mavjud. Shu asnosda ushbu “hikoya” afsona janrining namunasi o’laroq to’plamdan joy egallagan. Ikkinchi “hikoya”da esa anchayin faktik xulosalar ham keltirilgan. Misol uchun, “Kas” nomining keltirishi va ushbu hudud tasviri hozirda ham aynan rivoyatda keltirilgan Xorazmdan 10 farsax uzoqda joylashgan joy uchun ham xosligi ushbu namunaning rivoyat janriga tegishli ekanligini isbotlaydi. “Xorazm” rivoyati asosan real hodisa, uydirmalar zaminidan tashkil topib, u o’lkani o’zlashtirish, elatning yuzaga kelish tarixini yoritishga bag’ishlangan bo’lib, joyning geografik o’rni, sharoiti, chekka joyda joylashganligi haqidagi real faktlarning “Xorazm” toponimiga sabab bo’lishi hikoya asosini tashkil etgan.

Xalqda ma’lum bir afsonaning yoki rivoyatning paydo bo’lishi uchun ham turtki omillar bo’lishi darkor. Ushbu yuqoridagi mavzu bo’yicha afsona avval paydo bo’lganmi yoki rivoyatmi degan savolni oldimizga qo’ysakda unga ma’lum darajada javob topishga urinsak. Rivoyatda hayotiylik mavjud, garchi u ham uydirmalar asosiga qurilsa ham, afsonada esa xayoliy uydirmalar sezilarli darajda. Insonlar ko’rgan, eshitgan narsalari haqida uydirmalar to’qiydilar, ya’ni avval hikoyalar rivoyat shaklida bo’ladi, insonlar esa davrlar davomida unga qo’shimchalar kiritib boraveradi. O’z nomi

bilan xalq ogʻzaki ijodi deyilishligi ham bekorga emas. Vaqtlar oʻtishi bilan turli, jamiyatlar, qarashlar oʻzgarib boraveradi va natijada ogʻzaki ijod namunasi ham oʻzining turli variantlariga ega boʻlib boraveradi. Birgina Xorazm haqidagi yana turli xil afsonalar mavjud. Bularning barchasida maʼlum darajada insonlarning qarashlari aks etgan. Afsona va rivoyatlarda ayrim farqlar kuzatilsada, ammo uni tashkil etuvchi asosiy jihatlar mushtarakligi yoʻqolmaydi, ikkisinining bayonida ham asosiy eʼtibor ham oʻsha joyning lokal xususiyatlariga qaratiladi. Yuqoridagi afsona va rivoyatda ham Xorazmning joylashuvi, tabiati deyarli oʻxshash. Ikkisida ham u joy avval sahro boʻlgani, odamlar borganidan soʻng ular tomonidan tabiatga oʻzgachalik kiritilgani aytilgan. Ikkinchi afsonada esa aholi baliqni isteʼmol qiladi, uni oʻsha daryodan tutadi deb Amudaryoga ishora qilingan. Demak, afsonalar yaratilishida ham oʻsha joy xos barcha jihatlar eʼtiborga olinar ekan. Yuqorida taʼkidlanganidek, afsona rivoyatlar oʻz-oʻzidan toʻqib chiqarilmaydi, balki asosiy haqiqat foni ostida turlicha uydirmalar qobigʻida uzatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

- 1.Imomov K. Oʻzbek xalq nasri poetikasi. -Toshkent: Fan, 2008. 15-bet.
- 2.Joʻrayev M. Ipak yoʻli afsonalari. -Toshkent: Fan, 1993. 14-bet.
- 3.Боголюбов М.Н. Древно персидское этимология. М., 1962. С.363-370.
4. Толстов С.П. Қадимги Хоразм маданиятини излаб. Тошкент, 1954, 83-бет.